

AHOLINI TOZA ICHIMLIK SUVI BILAN TA`MINLASHDA SUV OLIISH MANBAALARINING O`RNI.

Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich.

o`qituvchi

Jo`rayev Ulug`bek Inomiddin o`g`li

st .o`qituvchi

(Namangan muhandislik-qurilish instituti)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada aholini toza ichimlik suvi bilan ta`minlash sohasidagi mavjud muammolar va uni yechimlari to`g`risida ma`lumotlar keltirilgan.*

Kalit so`zlar: suv, rang, loyqalik, tindirish

Ключевые слова: вода, цвет, мутность, осветление.

Keywords: water, color, turbidity, clarification

Hozirgi kunda aholi punktlarini toza ichimlik suvi bilan ta`minlash aholi salomatligi va turmush tarzini belgilaydigan asosiy ko`rsatkichlardan biri hisoblanib ichimlik suv ta`minotini sifatli tashkil etishda asosiy nuqta - bu suv ta'minoti manbasini tanlashdir [1]. Mamlakatimizda suv ta'minoti manbasini tanlash; GOST 2761-84. Markazlashtirilgan ichimlik suv ta'minoti manbalari, gigienik va texnik talablar, tanlov qoidalari bo'yicha amalga oshirilishi kerak. Bundan tashqari sifatli ichimlik suvi uchun mavjud bo'lgan bir nechta standartlarni ta'kidlash kerak ular quyidagilardan iborat:

- Tegishli me'yorlar va GOST bilan belgilanadigan O`zSTD standarti,
- Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) standarti,
- AQSh standarti,
- Yevropa ittifoqi standarti [2].

"Manbani tanlashning asosiy mezonlari sifatida yuqoridagi me'yoriy hujjat ularning sanitariya ishonchliligini ko'rsatadi, bu ifloslanishdan himoya sifatida tushuniladi " Ushbu mezonga ko'ra, avvalo, qatlamlararo bosimli (artezian), daryo suvlaridan foydalanish kerak. Faqat ulardan yo'qligi yoki zaxiralari yetarli bo'lmagan taqdirda, ularning sanitariya ishonchliligini kamaytirish uchun suv ta'minotining boshqa manbalariga o'tish tavsiya

etiladi. (qatlamlararo yer osti suvlari, yer usti suv havzalari (daryolar, suv omborlari, ko'llar, kanallar))[3]. Amalda yer osti suvlari zaxiralarining yetishmasligi tufayli suv ta'minoti ko'pincha yer usti suv manbalaridan foydalanadi. Lekin ochiq havza suvlari maishiy va sanoat chiqindi suvlari va boshqalar oqib chiqishi bilan ifloslanishiga duchor bo'lmoqda".

"Yer usti suv manbalari sifatidagi farqlar, yer osti manbalar bilan taqqoslaganda, minerallashuvning past darajasi, qattiq moddalarning ko'pligi, yuqori rang va mikroblarning yuqori darajada ifloslanishidir". Shu nuqtai nazardan, ushbu manbalarning suvlari ichimlik suvi talablariga javob bermaydi va shuning uchun suv ta'minoti tarmoqlariga yetkazib berishdan oldin uni tozalash va dezinfektsiya qilish zarur[4].

"Tabiiy manbalardan olinadigan suvning sifati unda noorganik va organik moddalar borligi bilan belgilanadi va turli fizik, kimyoviy, biologik va bakteriologik ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi". Sanitariya me'yorlarida belgilangan talablarga muvofiq ichimlik suvi epidemiologik va ratsional jihatdan xavfsiz, kimyoviy zararsiz va yoqimli organoleptik xususiyatlarga ega bo'lishi zarur.

"Ichimlik suviga qo'yiladigan talablarga javob beradigan O'zbekiston Respublikasi sanitariya me'yorlari va qoidalarida (O'zSt) va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) xalqaro standartlarida belgilangan". Suv sifatining fizik ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi: harorat, hid, ta'm, rang, loyqalik [5].

Kimyoviy ko'rsatkichlar quyidagilardir: "erigan moddalar yoki quruq qoldiqlarning umumiy miqdori, suvning faol reaksiyasi yoki pH qiymati, oksidlanish qobiliyati, ishqorlilik, turli xil tarkibiy qismlarning mavjudligi".

Biologik ko'rsatkichlar suv sathida (plankton) va suv ustunida (neystonda) bo'lgan suv organizmlari bilan belgilanadi. Bakteriologik yoki sanitariya ko'rsatkichlari suvda bakteriyalarining tarkibini hamda umumiy bakterial ifloslanishini tavsiflaydi.

Tabiiy suvlarning sifatiga qo'yiladigan talablar ularning maqsadiga bog'liq. Uy ehtiyojlari, qishloq xo'jaligi va texnologik maqsadlar uchun ishlatiladigan. "Ichimlik suvini tayyorlash uchun faqat shu usullarni qabul qilish mumkin, unga muvofiq ijobiy gigienik xulosalar olingan"[6].

"Suvni tozalashning texnologik sxemasini tanlash tavsiyalarga, shuningdek tabiiy suv tozalash texnologiyalari tasniflagichlariga muvofiq amalga oshirilishi zarur". Suv ta'minoti manbalarining suvlari sifatiga qara quyidagi turlarga bo'linadi:

- a) hisoblangan maksimal loyqalikka (taxminan to'xtatilgan qattiq moddalar miqdori) qarab:
- b) loyqalik darajasi past - 50 mg / l gacha;
- c) o'rtacha loyqalik - 50 dan 250 mg / l gacha; loyli - St. 250 dan 15000 mg / l gacha; baland uchib ketgan - St. 1500 mg / l;
- d) suvning rangini belgilaydigan gumus moddalarining hisoblangan maksimal tarkibiga qarab
- e) past rangli - 350 tagacha
- f) o'rta rang - St. 35 dan 1200 gacha
- g) yuqori rang - St. 1200

Hulosa; *yuqoridagilardan kelib chiqib aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashda manbaa suvlarining tarkibini mavsumiy o'zgarishlarga qarab tozalash, tindirish texnologiyalarini takomillashtirish, mahalliy hom-ashyolar yordamida tindirish zaruriyati mavjudligi va bu borada hali soha olimlari oldida bir qator muammolar o'z yechimini kutayotganligi keltirib o'tildi.*

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мамаджанов Зокиржон Нематжонович Маҳаллий алюиносиликатларни сульфат кислотали қайта ишлаш жараёнларини ўрганиш ва улар асосида коагулянтлар олиш. Тошкент-2018
2. Бучило Э. Очистка сточных вод травильных и гальванических отделений / Бучило Э. – М.: Металлургия, 1974.
3. Хромышева Е. А. Флотационное извлечение ионов тяжелых металлов из гальванических стоков /
4. INFLUENCE OF SEASONAL MUD OF THE NARIN RIVER FOR THE COAGULATION PROCESS Muhammadali Rustamjonovich Abdullaev, Ulugbek Inomiddin Ugli Juraev, Shuxrat Sapargali oglu Nurekeshev ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021 Im
5. BALANCES OF SOIL WATERS OF COTTON ROOTABLE LAYER IN EXPERIMENTAL PRODUCTION SECTIONS. Ozatboy Bazarovich Imamnazarov,

Tokhirjon Olimjonovich Qosimov, Makhammadali Rustamjonovich Abdullaev ISSN:
2349-0721 Volume 5 - Issue 4 Impact Factor: SJIF = 6.549

6. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 12s, (2020),
pp. 1898-1904 ISSN: 2005-4238 IJAST Copyright © 2020 SERSC 1898
SUBSTANTIATION OF MELIORATIVE MODES AT CLOSE- MELTING OF
WEAKLY MINERALIZED SOIL WATERS 1Ozatboy Bazarovich Imamnazarov,
2Tokhirjon Salokhonovich Kasimov, 2Tokhirjon Salokovovich Kasimov,
2Shermmadovich